

**ENTRELINHAS VERDES: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392707

*Claudinha Carvalho Pessoa¹
Liliane Afonso de Oliveira²
Luiz Augusto Silva de Sousa³*

RESUMO: Este estudo resulta da experiência durante o Estágio Supervisionado no curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia, em conjunto com as pesquisas do grupo PROIC/PIBIC, intitulado "Semeando a escrita em Educação Ambiental: colhendo conhecimento da agricultura periurbana na Amazônia". Ele incorpora uma sequência didática voltada para a leitura de um conto literário e discussões subsequentes sobre Educação Ambiental nas aulas de língua portuguesa. Sua relevância reside na necessidade de integrar a Educação Ambiental de forma eficaz no ensino de língua portuguesa, estimulando a consciência ambiental e uma atuação crítica e responsável dos estudantes diante dos desafios ambientais contemporâneos. O objetivo principal é relatar as vivências e práticas pedagógicas durante o estágio, apresentando um roteiro pedagógico que utiliza a Educação Ambiental como uma ferramenta para o ensino da escrita em sala de aula e para reflexões sobre a preservação ambiental no contexto das aulas de Literatura. O embasamento teórico se apoia na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) e em autores como Candido (1972), Freire (1996), Dolz e Schneuwly (2004), Marcuschi (2005), Bezerra (2005), Geraldi (2011) e Lobato (2016). A metodologia adotada é qualitativa, utilizando o método de pesquisa-ação. Os resultados revelaram que a Educação Ambiental é uma ferramenta eficaz para desenvolver habilidades de escrita em estudantes, fortalecendo simultaneamente a consciência ambiental dos alunos do 3º ano de uma escola pública na região metropolitana de Belém, no Pará. A intervenção prática, que incluiu a identificação e realocação de árvores impróprias, concretizou a promoção da Educação Ambiental e preservação do ambiente escolar. Este estudo contribui para uma integração bem-sucedida da Educação Ambiental no ensino de língua portuguesa, enfatizando a importância da conscientização e da responsabilidade ambiental na formação dos estudantes. Além de oferecer um modelo valioso para iniciativas educacionais futuras.

Palavras-chave: Leitura e escrita, Educação Ambiental, Agricultura periurbana, Roteiro pedagógico.

¹ Licenciada em Letras Português pela Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, claudinhacarvalho1994@email.com;

² Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Professora Orientadora, liliane.afonso@ufra.edu.br

³ Pesquisador participante do projeto de extensão Semeando Textos: Doutor em Ciências Agrárias (UFRA). Docente da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). E-mail. luiz.augusto@ufra.edu.br.